

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ НА САМОЗАНЯТОСТЬ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843640>

Пардаева Озода Мамаюнусовна

*Заведующая кафедрой Самаркандского филиала Ташкентского
государственного экономического университета*

Жавманов Жамшед Абдусаматович

*Магистр Самаркандского филиала Ташкентского государственного
экономического университета*

jamshed.abdusamatovich@mail.ru

+998995298181

Аннотация: *Безработица становится одной из важнейших проблем экономики Нового Узбекистана и неотъемлемым элементом жизни населения, оказывающим существенное влияние не только на социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Таким образом, безработица выступает как сложное и противоречивое макроэкономическое и социальное явление в жизни общества. В данной статье освещаются меры, реализуемые в условиях сокращения бедности за счет самозанятости населения, профессионального обучения части населения, не имеющей постоянного дохода, а также выведения безработного населения из бедности и их эффект.*

Ключевые слова: *Безработица, бедность, профессиональное обучение, решения.*

Annotation: *Unemployment is becoming one of the most important problems of the economy of New Uzbekistan and an integral element of the life of the population, which has a significant impact not only on the socio-economic, but also on the political situation in the country. Thus, unemployment acts as a complex and contradictory macroeconomic and social phenomenon in the life of society. This article highlights the measures implemented in the context of poverty reduction through self-employment of the population, vocational training for the part of the population that does not have a permanent income, as well as the removal of the unemployed population from poverty and their effect.*

Key words: *Unemployment, poverty, vocational training, solutions.*

Многогранность проявления безработицы заставляет экономистов, социологов и политологов всесторонне изучать ее причины в экономической и социальной жизни общества, прогнозировать тенденции развития и обосновывать меры по устранению и смягчению ее катастрофических последствий.

Одним из важных путей снижения уровня безработицы в Узбекистане является самозанятость населения. Проблема самозанятости недостаточно изучена в

отечественной литературе и практике. Во всем мире самозанятость рассматривается как социальное явление, способное привести к интеграции интересов общества и личности в сфере занятости, прежде всего за счет обеспечения реализации права на труд, повышения социального положение населения.

Самозанятость - это включение в социальную структуру общества незанятых людей посредством предоставления им возможности трудиться на особых условиях - условиях самоорганизации. Одновременно - это механизм социального взаимодействия общества и человека, основанный на учете общих интересов и способствующий переходу разрозненных индивидов в новое качественное состояние, с присущими самозанятости характеристиками, принципиально новой ролью в социально-экономической системе и социальной структуре. Самозанятость позволяет незанятым гражданам претворить в жизнь свое право на общественнополезное занятие, обеспечить себя и свою семью материально. Общество при этом приобретает инициативных работников, которые отказались от пассивно-иждивенческого ожидания и начали активную творческую работу, реализовали себя как личности. Для незанятого человека через самозанятость предоставляется возможность стать предпринимателем, хозяином своего дела, а для общества - вовлечь большие массы незанятых граждан в общественно полезное дело. В целом, самостоятельную занятость можно охарактеризовать как особый вид участия людей в общественно-полезном труде, основанный на их личной инициативе, самостоятельности и ответственности, направленный, как правило, на получение трудового дохода и обеспечивающий самореализацию, самоутверждение индивида как личности и проявляющийся как отношения между людьми.

Государство, выделяя на эти цели определенные средства, может рассчитывать на развитие тех секторов экономики, которые представляются наиболее значимыми. Но самым главным является социальная ценность самозанятости, поскольку она способствует улучшению социально-стратификационной структуры общества, преодолению ожидаемого, зависимого настроения и укреплению уверенности в себе безработных. Как показывает зарубежный опыт, развитие индивидуального предпринимательства позволяет многим людям найти свое место в жизни, ощутить потребность в обществе и в целом снизить социальную напряженность в обществе.

По международной терминологии, к самозанятым относят: предпринимателей, лиц работающих не по найму, членов производственных кооперативов и неоплачиваемых работников семейных предприятий.

Развитие самозанятости предполагает наличие определенной организационной структуры, способной оказать этим людям определенную помощь в создании и развитии «бизнеса». Такую помощь оказывает служба занятости, которая может оказывать материальную помощь безработным для организации производства и организации обучения граждан.

Практика работы служб занятости показывает, что на рынке труда оказываются лица с высшим образованием, ставшие безработными по объективным причинам (банкротство предприятий, спад производства и др.) и лица с низкой конкурентоспособностью. Такой состав граждан создает проблему их переподготовки перед службой занятости. В связи с этим важнейшей задачей является создание соответствующих условий для обучения незанятого населения предпринимательской деятельности. Система образования незанятого населения должна быть ориентирована на местный рынок, на решение региональных проблем, на широкие слои незанятого населения. Необходимо учитывать его интересы, способности, желание работать в малом и среднем бизнесе, заниматься самозанятостью. Необходимо исходить из потребностей регионов и современных тенденций развития предпринимательства.

Политика в области подготовки населения к предпринимательской деятельности предусматривает удовлетворение потребности граждан в экономических, правовых и иных знаниях, необходимых для организации такой деятельности, поддержку всемерно эффективной и свободно избираемой занятости, повышение уровня их трудовая мобильность и трудоспособность. социальное обеспечение. Технология организации обучения предпринимательству предполагает выполнение следующих мероприятий:

Таблица 1

Широкое привлечение незанятого населения к обучению основам малого предпринимательства, самозанятости, создание условий и возможностей для повышения профессиональных навыков и квалификации граждан в связи с этим;	Создать действенный нормативно-правовой, организационно-финансовый механизм поддержки самозанятости населения во взаимодействии с заинтересованными государственными и негосударственными структурами;
Разработка нормативно-правовой базы, научно-методического и информационного обеспечения системы обучения малого предпринимательства;	Создание консультационных центров по оказанию услуг по самозанятости и профессиональной ориентации субъектов малого предпринимательства;
Использование эффективных педагогических технологий и методов в профессиональной подготовке будущих предпринимателей;	Подготовка и переподготовка педагогов, обучающих основам предпринимательства безработного населения;
Развитие эффективного сотрудничества между центрами содействия занятости и учебными центрами для подготовки предпринимателей и менеджеров.	Формирование кадровой, учебно-методической и информационной базы;

Практическая работа по организации обучения безработных предпринимательству осуществляется на основе тесного сотрудничества и партнерства.

Большое значение имеет формирование рынка профессий и специальностей, оказание услуг по подготовке кадров в сфере малого бизнеса и самозанятости, развитие соответствующих кадров.

Обучение незанятого населения предпринимательской деятельности осуществляется исходя из конкретных задач по развитию предпринимательства в регионах и организации хозяйствующих субъектов.

Обучение лиц, состоящих на учете в качестве соискателей в органах службы занятости и прошедших профессиональный отбор, осуществляется за счет средств Государственного бюджета в установленном порядке. Обучение иных категорий граждан, не сумевших трудоустроиться, в том числе работников реорганизованных, ликвидированных предприятий, демобилизованных военнослужащих, выпускников профессионально-технических училищ, осуществляется за счет предприятий, организаций, учреждений, собственных средств граждан. повысился. различные фонды поддержки предпринимательства.

Профессиональное консультирование проводится до начала обучения. Затем проводится диагностика и отбор граждан с помощью в выборе направлений деятельности в сфере малого бизнеса, разработке бизнес-планов. Стажировка в бизнес-структурах является одним из важных элементов системы подготовки кадров.

Конечно, сегодня в нашей стране создается много новых рабочих мест. Однако эти виды деятельности могут обеспечить занятость лишь части безработного населения. Учитывая это положение, Президент Республики Узбекистан принял постановление «О дополнительных мерах, направленных на привлечение малообеспеченного и незанятого населения к предпринимательской деятельности, повышение их трудовой активности и профессиональной подготовки, обеспечение занятости населения».

Данным решением в Узбекистане будет внедрена система профессионального обучения и обучения предпринимательству малоимущих и безработных. Потому что это одна из самых необходимых мер. Ведь многие безработные не имеют определенной профессии и не знают, чем заниматься. Не компетентен что-то делать. Благодаря этому система профессионального и предпринимательского обучения малоимущих и безработных вышла на уровень областей, районов (городов) и микрорайонов. В эту систему входят государственные и негосударственные учреждения профессионального образования. На сегодняшний день образовательные учреждения, оказывающие образовательные услуги, особенно профессионального, в основном носят негосударственный характер.

Таким образом, создается новая система обучения малоимущих и безработных профессиям и предпринимательству, а также обучения в государственных и

негосударственных образовательных учреждениях. Планируется наладить сотрудничество с частным сектором в сфере профессионального обучения безработных. Важно, что в организации процессов профессионального и предпринимательского обучения особое значение придается малообеспеченному населению и инвалидам. Этим постановлением также предусмотрены меры по реализации дополнительных мер по обеспечению их занятости.

Безработные делятся на следующие категории. Первая состоит в том, что у него есть соответствующая квалификация и образование, но нет подходящей для него работы в районе, где он живет. Безработные второй категории являются малоквалифицированными и не имеют навыков ведения самостоятельной деятельности. Если кто-то не обеспечивает их работой, они не могут сделать это сами. В-третьих, население с ограниченными возможностями и другое малообеспеченное население. В-четвертых, ленивые, замкнутые в себе, апатичные люди, привыкшие к заботе. Вышеупомянутое решение предусматривает реализацию мер, охватывающих все слои населения данной категории. В этом случае необходимо уточнить категории безработных в каждой семье, микрорайоне и районе и осуществить соответствующие меры для каждой из них. Почти все они должны быть образованы и обучены профессии, а также пройти курсы психологической подготовки у психологов и научить их жить мысленно.

Согласно вышеуказанному постановлению приняты программные меры по обучению малообеспеченного и безработного населения профессиям, повышению их трудовой активности, обеспечению занятости населения, повышению конкурентоспособности рабочей силы. В вопросе трудоустройства необходимо отказаться от принципа «спасибо, наши двери для вас открыты». Персонал также должен быть конкурентоспособным при приеме на работу.

Если он будет к этому готов, внутренние силы будут задействованы для улучшения личного состава. Я в списке бедных, я буду работать, если государство предоставит мне работу, в противном случае, мне надо привить менталитет, что я откажусь от лозунга «пусть государство поддерживает мою семью». Только тогда народ нашей страны будет достоин «НОВОГО УЗБЕКИСТАНА».

Следует отметить, что для создания негосударственных учреждений профессионального образования, моноцентров «Ишга мархамат» и зданий учреждений профессионального образования, принадлежащих Министерству, органам местного самоуправления и органам самоуправления граждан, по рекомендации других действующих здания или их часть переданы в оперативное управление или в долгосрочную льготную аренду. Это событие служит основой для быстрой реализации вопроса. Также эффективно используются здания и начинает функционировать целевая форма обучения.

Также в этом постановлении определены меры по обучению трудовых мигрантов, работающих в Российской Федерации. Такая ситуация создает

возможность для наших мигрантов заниматься определенной профессией, а не «найденной» «черной работой», с которой они столкнулись. Еще одним важным моментом является то, что этим постановлением были указаны конкретные источники финансовых расходов, необходимых для внедрения системы профессионального обучения малоимущих и безработных граждан. Обычно такие образовательные услуги оказывались негосударственными образовательными учреждениями на платной основе. Теперь эти мероприятия не только финансируются самими студентами, но часть их выделяется из государства, а часть из других источников.

Следует с удовлетворением отметить, что на реализацию вышеуказанных мероприятий в дополнение к средствам, выделенным в 2020 году из Антикризисного фонда, планируется выделить в Государственный фонд содействия занятости еще 150 млрд сумов. В решении также отражаются документ, подтверждающий окончание обучения, и паспорт квалификации, выдаваемый выпускникам моноцентрами и центрами профессионального обучения.

Еще одной заслуживающей внимания мерой является проведение открытого конкурса среди негосударственных учреждений профессионального образования не менее чем на одну «Лучшую программу профессионального образования» в каждом регионе. Еще одна заслуживающая внимания мера – выделение 50 миллиардов сумов из Антикризисного фонда в Государственный фонд содействия занятости населения для поощрения проектов победителей конкурса. Благодаря этому данный выпуск позволяет обеспечить выполнение приоритетных задач.

В результате реализации этих важных мер около 60 тысяч безработных и нуждающихся в социальной защите ежегодно смогут бесплатно обучаться востребованным на рынке труда профессиям. Еще одним важным аспектом является обеспечение работой более 25 000 инвалидов, которые в настоящее время не имеют работы.

При выполнении в указанном порядке и в указанные сроки всех первоочередных задач, предусмотренных настоящим постановлением, государственными услугами в сфере занятости и труда в нашей стране будут обеспечены более 800 тысяч граждан и работодателей, в том числе 410 тысяч женщин. и 300 тысяч молодых людей. Наши исследования, проведенные в ряде регионов, показали, что в среднем 20 % безработного населения заняты в государственных организациях и учреждениях, а 30 % заняты у предпринимателей. Остальные 50 процентов безработных остаются безработными. Их следует нанимать в основном по принципу самозанятости. Как видно из предпринятых выше мер, занятость трудоспособного населения увеличивается в основном за счет самозанятости. Если обеспечить работой более 700 тысяч безработных, то через три-четыре года безработное население в нашей стране практически исчезнет. Ликвидация безработных является одним из важных факторов

сокращения бедности и, соответственно, за счет этих факторов происходит повышение благосостояния населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «о дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения» <https://lex.uz/ru/docs/4945780>

2. Shodieva, G. M., & Pardaeva, O. M. Problems of family entrepreneurship developing and increasing employment and income of the population and reducing poverty. *Gwalior Management Academy*, 23(210), 14.

3. Pardaev, M. Q., & Mamayunusovna, P. O. (2020). The 7P model of self-employment. *American Journal of Economics and Business Management*, 3(2), 45-54.

4. Mardiyevna, S. G., & Abdusamatovich, J. J. (2022). SANOAT 4.0 KONSEPSIYASI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI RISKLAR. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions*, 712-721.